

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

УДК 340.6:616-001: 629. 519.86

INDIAMINOV Sayit Indiaminovich

DSc, Professor

Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medical
Examination Ministry of Health of Uzbekistan.**KAMALOV Sherzod Shukuraliyevich**Tashkent regional branch of the Republican Scientific and Practical Center for Forensic
Medical Examination of the Ministry of Health of Uzbekistan**CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES
RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW)**

For citation: Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod. Current state of forensic medical diagnostics of injuries resulting from falls from a moving vehicle (literature review). // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 396-402

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12733018>**ANNOTATION**

The article presents the results of a review of the literature on the forensic aspects of injuries associated with people falling out of the passenger compartment (body) of a moving car. Attention is drawn to the sharp reduction in this type of automobile injury at the present time, due to the increasing requirements for compliance with traffic rules and improvement in the design of the body and interior of modern cars. At the same time, it is emphasized that there is insufficient scientific development to substantiate the mechanism of injuries associated with falls and its differential diagnosis from other types of mechanical injury. In this regard, this condition requires further improvement based on a retrospective analysis of the results of forensic medical examinations with more reliable information about the circumstances of the accident.

Key words: car injury, loss, damage, nature, mechanism, diagnostics, forensic aspects.

ИНДИАМИНОВ Сайт Индиаминович

Д.м.н., профессор

Республиканский научно-практический
центр судебно-медицинской экспертизы МЗРУз**КАМАЛОВ Шерзод Шукуралиевич**Ташкентский областной филиал Республиканского
научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы МЗРУз**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ**

ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ВЫПАДЕНИЯХ ИЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

В статье изложены результаты обзора литературы по судебно-медицинским аспектам травм, связанных с выпадениями людей из салона (кузова) движущегося автомобиля. Обращено внимание на резкое сокращение данного вида автомобильной травмы в настоящее время, обусловленное возрастающим требованиям к соблюдению правил дорожного движения и улучшением конструкций кузова, салона современных автомобилей. В то же время, подчёркивается о недостаточности научных разработок по обоснованию механизма травм, связанных с выпадениями и дифференциальной диагностики её от других видов механической травмы. В связи с этим, данное состояние требует дальнейшего совершенствование на основе ретроспективного анализа результатов судебно-медицинских экспертиз с более достоверными сведениями об обстоятельствах ДТП.

Ключевые слова: автомобильная травма, выпадение, повреждения, характер, механизм, диагностика, судебно-медицинские аспекты.

ИНДИАМИНОВ Сайт Индиаминович

Т.ф.д., профессор

ЎзРССВ Республика суд-тиббий экспертиза илмий-амалий маркази

КАМАЛОВ Шерзод Шукуралиевич

ЎзРССВ Республика суд-тиббий экспертиза илмий-амалий

маркази Тошкент вилояти филиали

ХАРАКАТДАГИ АВТОМОБИЛЛАРДАН ТУШИБ КЕТИШДАГИ ЖАРОҲАТЛАНИШЛАР СУД-ТИББИЙ ДИАГНОСТИКАСИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

АННОТАЦИЯ

Мақолада ҳаракатдаги автомобиллар салони (кузови) дан тушиб кетиш билан оҳлик жароҳатланишлар суд-тиббий диагностикасига доир адабиётлар шарҳи натижалари баён қилинган. Айни пайтда мазкур турдаги автомобил травмаларнинг кескин камайганлиги ва бу ҳолат йўлда ҳаракатланиш талабларининг кучайтирилганлиги ҳамда замонавий автомобиллар салони ва кузови конструкцияларининг сифат жиҳатдан яхшиланганлиги билан боғлиқлигига эътибор қаратилган. Шу билан биргаликда, бу йўналишда илмий ишланмалар етарли эмаслиги туфайли, ушбу турдаги автомобил травмалари механизмини асослаш ва уни бошқа тўмтоқ жароҳатланишлардан фарқлашда жиддий қийинчиликлар юзага келаётганлиги таъкидланган. Шу сабабларга кўра, бу борада амалиёт натижалари бўйича йўл-транспорт ҳодисаси тафсилоти аниқ бўлган суд-тиббий экспертиза хулосаларини ретроспектив таҳлил ўтказиш орқали ушбу травмалар етказилиш механизми диагностикасини янада такомиллаштириш талаб қилинади.

Калит сўзлар: автомобил травма, тушиб кетиш, жароҳатланиш тури, механизми, диагностикаси, суд-тиббий жиҳатлари.

Введение. Во всём мире, в условиях неуклонного увеличения количества транспортных средств и их быстрого перемещения, отмечается неуклонный рост травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В структуре ДТП до сегодняшнего дня ведущее место занимает автомобильная травма (АТ) [1; 7; 3; 16]. В связи с этим, безопасность дорожного движения в настоящее время становится одной из важнейших социально-экономических и демографических задач стран, так как ДТП наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу и гражданам, приводит к инвалидности и летальности людей наиболее трудоспособного возраста, в результате ДТП гибнут и становятся инвалидами дети [5].

Выпадение людей из салона, кузова движущегося автомобиля является самостоятельным видом АТ. Данный вид АТ в прошлом отмечался значительно часто и составлял около 24,5% всех видов АТ [10], при котором чаще всего (84%) отмечены выпадения людей из кузова движущихся грузовых автомобилей, что, более вероятно, обусловлено перевозкой людей в прошлом на различных видах грузовых автомобилей, как с полузакрытыми, так и открытыми кузовами, даже и на прицепах тележек тракторов, в большей части во время сельскохозяйственных работ.

В современности значительно изменились конструкции кузова и салона автомобилей всех типов, так же сейчас они оснащены средствами активной и пассивной безопасности, скорость передвижения современных автомобилей значительно повысилась. Эти обстоятельства существенно повлияли на механизм формирования, а также на характер и тяжесть повреждений у лиц, пострадавших при современной автомобильной травме [15; 18].

Механизм формирования и морфологические особенности повреждений, связанных с выпадениями из движущегося автомобиля прошлых лет подробно отражены в известной монографии А.А. Солохина (1968) и в трудах других исследователей – судебных медиков [11; 6; 14; др.]. В то же время, судебно-медицинские аспекты выпадений из современного автомобиля в научной литературе освещены весьма недостаточно [15], в современной учебной литературе (руководствах и учебниках) отражена общая характеристика этой травмы [9; 4; др.]. В связи с этим, в настоящее время не разработаны критерии судебно-медицинской диагностики повреждений, связанных с выпадениями людей из современных движущихся автомобилей.

Цель исследования – проведение анализа современной научной литературы, посвящённой медико-социальным и судебно-медицинским аспектам выпадений из движущихся автомобилей с определением приоритетных направлений автомобильной травмы.

Материалы и методы исследования. Изучена и проанализирована научная литература последних лет, посвящённая травмам от выпадений из автомобиля. В процессе анализа особое внимание обращено на характер, механизм формирования, тяжесть, локализацию, диагностику, лечение и последствия травм, обусловленных выпадениями из автомобилей. По материалам судебно-медицинской экспертизы выявлены сведения по обстоятельствам происхождения этой травмы. В поиске литературы использованы ключевые термины – автомобильная травма, выпадения, повреждения, диагностика, характер, механизм, обстоятельства, судебная экспертиза.

Результаты исследования и обсуждение. По современным литературным данным, травма в результате выпадения из автомобиля в структуре АТ составляет от 0,25% до 2,5 % [7]. Согласно данным А.А. Солохина (1968), механизм травмы при выпадении из движущегося автомобиля зависит как от вариантов выпадения, так и других факторов – места нахождения пострадавших, вида падения, скорости автомобиля, свойств грунта и т.д. В частности, при резком повороте грузовых автомобилей происходит движение пострадавшего в сторону одного из боковых бортов кузова автомобиля и, соприкасаясь к борту кузова (1-я фаза), тело наталкивается на него нижними конечностями – областью коленного сустава или бедра, в зависимости от высоты борта (2-я фаза), затем падает на землю (3-я фаза). А при столкновениях грузовых автомобилей – нижние конечности пострадавшего останавливаются в своём движении, в то время как туловище и голова продолжают своё движение по направлению равнодействующей двух сил, что приводит к перегибанию верхней половины тела человека через борт, с последующим отрывом ног от пола кузова и вращению туловища, головы вокруг соприкосновения нижних конечностей с бортом кузова. После этого голова и туловище наклоняются вниз, а нижние конечности выпрямляются и в таком положении тело пострадавшего падает на дорогу, о которую ударяется головой и далее происходит скольжение, опрокидывание и др. Полагают, что механизм выпадения пассажира и водителя из кабины автомобиля являются аналогичными, исключением может быть 1-я фаза травмы [10; 11; 6]. Подчёркивается, что из кабины легкового и грузового автомобиля чаще всего

выпадают пассажиры, чем водители, что обусловлено относительно хорошей фиксацией тела водителя в кабине автомобиля [6]. При выпадениях из салона (кабины) легкового и грузового автомобиля имеется один вариант, а при выпадении из кузова грузового автомобиля – 3 варианта : выпадение вперёд, в сторону и назад [9], однако фазы травмирования для всех вариантов сходные. Авторы различают три фазы выпадений: 1-я фаза – соударение тела с частями кабины, салона, кузова; 2-я – инерционное падение и соударение с дорожным покрытием; 3-я фаза – продвижение тела по дорожному покрытию. Аналогичный механизм выпадений описывают и С.В. Леонов с соавторами (2021) [4].

В зарубежных руководствах по судебной медицине выпадение из автомобиля описано весьма кратко, отмечены лишь некоторые характерные повреждения головы и шеи у пострадавших, отсутствуют сведения о механизмах и фазах травмирования [2].

Характер повреждений на теле у лиц, пострадавших при выпадении из автомобиля (водителя, пассажира) зависит от положения тела в момент удара. В большинстве случаев при выпадении пострадавшие ударяются о покрытие головой, а положение тела в момент удара может быть вертикальным и горизонтальным. По данным А.А. Солохина (1968) при падении на голову возникают прямые повреждения структуры головы от удара о грунт, и не прямые травмы внутренних органов от сотрясения. При падении на ноги – прямые повреждения костей стоп от удара о грунт и не прямые травмы костей голени, бедра, головы и внутренних органов. Если пострадавший падает на ягодичную область, то формируются повреждения костей таза от удара о грунт и наблюдаются признаки сотрясения во внутренних органах. При падении на туловище – определяются переломы рёбер, позвоночника, костей верхних конечностей и повреждения черепа, внутренних органов. Во всех вариантах выпадения наружные повреждения не имеют специфических особенностей [10].

В руководстве по судебной медицине под редакцией В.В. Томилина и Г.А. Пашиняна (2001) подчёркивается, что при падении на голову особенности и расположение повреждений головы зависят от места приложения силы и направления удара, в большинстве случаев выявляются закрытые оскольчатые и вдавленные переломы черепа. В момент удара головой о грунт от сгибания или разгибания шеи образуются конструкционные травмы структур V-VII шейных позвонков. При падении на ноги формируются локальные прямые повреждения в области стоп и коленных суставов, при падении на ягодичную область помимо переломов костей таза возможны и переломы поясничных позвонков. При горизонтальном падении преобладают переломы рёбер и ключицы, а также тяжёлые травмы внутренних органов и головы [9]. Такое же мнение высказывают С.В. Леонов с соавторами (2021).

В книге «Судебная медицина» под редакцией В.Н. Крюкова (3е изд. 1990) при выпадении пассажира или водителя из движущегося автомобиля (при резком торможении, быстром начале движения, крутых поворотах и т.д.) также выделяются 3 фазы травмирования: 1- тело по инерции продолжает двигаться вперёд и «наталкивается» на заднюю часть кабины, при котором нижние конечности и область таза задерживаются, а туловище продолжает движение вперёд за счёт продолжающегося сгибания тела вперёд, нижние конечности приподнимаются и выпрямляются, а голова и туловище наклоняются вниз и тело пострадавшего пролетает по ходу движения автомобиля; 2 – тело, достигая покрытия дороги, ударяется головой или же другими частями; 3 – происходит опрокидывание тела со скольжением по дорожному покрытию [13]. Исходя из этого, основным механизмом формирования повреждений при выпадениях является удар части тела пострадавшего о покрытие дороги и сотрясение тела. Аналогичное мнение содержится и в руководстве по судебной медицине под редакцией А.А. Матышева и А.В. Деньковского [14].

Для полного понимания биомеханики выпадения человека из кузова движущегося автомобиля представляет научно-практический интерес сообщение В.А. Чучко с соавторами из Белоруссии (2020). Авторы изучили 46 смертельных случаев выпадения пострадавших из кузова движущегося автомобиля, произошедших в результате резкого поворота (32) и экстренного торможения (14). Определены локализация, характер повреждений на теле у пострадавших. На основании законов биомеханики установлены условия движения тела в

кузове автомобиля, действующие на него при этом силы, рассчитаны факторы для сохранения равновесия, конкретизированы траектория движения тела и точка соударения с дорожным покрытием, выявлены параметры для определения величины ударной нагрузки на тело человека, которые обозначены в соответствующих формулах. Подобный анализ, по мнению авторов, позволяет дифференцировать данный вид автомобильной травмы, а также позволяет установить отдельные фазы перемещения тела с установлением последовательности образования повреждений [16].

Морфологические особенности повреждений при выпадении из автомобиля, как было отмечено выше, зависят от вида автомобиля, скорости движения, вариантов выпадения, состояния грунта и т.д. По данным А.А. Солохина (1968) при этом у пострадавших преобладают внутренние повреждения над наружными. Большую часть наружных повреждений составляют ссадины (56,25%), затем – кровоподтёки (30,21%) и меньшую часть составляют раны (13,54%). При падении на голову повреждения черепа наблюдаются в 70,34% случаев, а при падении на туловище – в 26,51% и при падениях другими частями - в 3,1% случаях. Преобладают закрытые травмы головы (89,45%), чаще всего наблюдаются переломы костей свода, соответственно теменно-височной, затем затылочной костей. Выявляются компрессионные переломы V-VII шейных позвонков, а при падениях на ягодичную область или ноги – возможен кольцевидный перелом основания черепа. В структурах груди чаще всего выявляются односторонние закрытые переломы рёбер (преимущественно II-V рёбер). Повреждения внутренних органов, в основном возникают в результате сотрясения, и редко вследствие соударения об дорожное покрытие. В связи с этим возникают сочетанные повреждения органов – печени, селезёнки, лёгких, сердца, брыжейки и других преимущественно в виде кровоизлияний и разрывов.

При падении на ягодичную область, на ноги или на бок, у пострадавших выявляются переломы крестцовых костей, седалищных бугров и горизонтальных ветвей лобковых костей. При падении на ноги определяются переломы вертлужной впадины, реже – шейки бедра, переломы костей голени (вколоченные) и пяточных костей. При падении на туловище возникают переломы костей плечевого пояса – плечевых костей и ключицы, а также костей предплечий, которые наблюдаются часто в условиях падения на вытянутую руку. Отмеченные повреждения необходимо дифференцировать от травм, возникающих вследствие падения с высоты, для чего рекомендуется осмотр места происшествия и анализ материалов дела [10].

В.Л. Попов с соавторами (2021) отмечают, что при выпадении из салона легкового автомобиля имеет место один вариант, а при выпадении из кузова грузового автомобиля – три варианта (выпадение вперёд, в сторону и назад), каждый из которых имеет три фазы - соударение тела с частями кабины, кузова, падение с соударением с дорожным покрытием и продвижение тела по дорожному покрытию. Подчёркивается, что при падении с приземлением на голову формируются локальные повреждения мягких тканей головы, костей черепа и головного мозга, а также отдалённые травмы костей основания черепа, шейного отдела позвоночника, груди, плечевого пояса, верхних конечностей. В результате сотрясения тела наблюдаются повреждения внутренних органов, в основном кровоизлияния в связках и подвешивающих аппаратах, а также разрывы и надрывы органов. Характерным являются вколоченные переломы хирургической шейки плечевых костей и вывихи суставов верхних конечностей. При падении с приземлением на ноги возникают локальные переломы пяточной кости, костей стопы, плюсневых костей, а также винтообразные переломы берцовых и бедренной костей и отдалённые повреждения в виде переломов ниже-грудного, поясничного позвонков. При падении на ягодичную область возникают локальные повреждения в структурах таза и отдалённые повреждения поясничного отдела позвоночника, кольцевидный перелом костей основания черепа, признаки сотрясения во внутренних органах. Падения на боковую часть тела приводят к переломам рёбер, ключиц и сочетанным повреждениям внутренних органов [8].

Литературные данные показывают полиморфность повреждений у лиц, пострадавших при выпадении из движущихся автомобилей, что вероятно обусловлено разнообразием

вариантов выпадений, а также факторами, влияющими на механогенез травмы – высота салона (кузова), скорости движения автомобиля, состояние грунта, индивидуальных особенностей организма и др. В связи с этим, отсутствие научных разработок по данному направлению приводит к сложности судебно-медицинской диагностики травм от выпадений из движущихся транспортных средств, в том числе и из автомобилей, особенно в условиях неочевидности травм, когда возникает необходимость дифференцирования повреждений от падений с высоты, либо от других видов автомобильной травмы.

Выводы:

1. Выпадение людей из салона (кузова, прицепа) движущихся автомобилей является самостоятельным видом транспортной травмы, которое в прошлом составляло около 24,5% всех видов автомобильной травмы. В настоящее время данный вид автомобильной травмы составляет от 0,25% до 2,5% в структуре автотравм, что обусловлено как возрастающими требованиями к правилам дорожного движения, так и улучшением конструктивных особенностей салона и кузова современных автомобилей, а также резкими ограничениями перевозки людей на грузовом автотранспорте открытого типа;

2. Механизм формирования повреждений при выпадениях из движущегося автомобиля, зависит от многих факторов и условий травмирования, а также от вариантов (видов) выпадения. В большинстве вариантов выпадений механизм травмы складывается из нижеследующих 3-х фаз: 1- соударение тела с частями кабины, салона, кузова; 2- инерционное падение тела и соударение с дорожным покрытием; 3- продвижение тела по дорожному покрытию;

3. Научная литература, посвящённая изучению аспектов судебно-медицинской диагностики травм в результате выпадения из автомобиля, весьма немногочисленна. Практически отсутствуют рекомендации по обоснованию механизма и дифференциальной диагностики повреждений, связанных с выпадениями из автомобиля от падений с высоты и от других видов автомобильной травмы;

4. Дальнейшее совершенствование судебно-медицинской диагностики повреждений, связанных с выпадениями из автомобилей, требует необходимость проведения ретроспективного анализа результатов судебно-медицинских экспертиз с более достоверными данными по обстоятельствам ДТП.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. WHO injury report, 2023 <https://www.who.int/ru/news/item/13-12-2023-despite-notable-progress-road-safety-remains-urgent-global-issue>
2. Dolinak D. Forensic medical examination of a corpse. In 3 volumes. (Dolinak D., Matshes E.V., Lew E.O., translation from English. Edited by Klevno V.A., vol. 2 - M. Practical Medicine, 2020, p. 223).
3. Kovalev A.V., Momat D.V., Samokhodskaya O.V., Zabrodsky Ya.D. Specifics of conducting forensic medical examinations of victims in road accidents, taking into account the modern development of vehicle safety systems. Forensic-medical examination. 2020;63(2):14-18. <https://doi.org/10.17116/sudmed20206302114>
4. Leonov S.V., Kislov M.A., Mosoyan A.S., Yakunin S.A. Car injury. "Forensic Medicine" National Guide, ed. Pigolkina Yu.I. – 2nd ed., revised and expanded by Loseva V.V., pp. 194-223.
5. Loseva V.V. The use of technical and forensic tools in the activities of the traffic police: a memo. – Domodedovo, VIPK of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2016, p.4.
6. Naumenko V.G., Gersamia G.K. Car injury. "Forensic Medical Traumatology" ed. Gromova A.P., Naumenko V.G., M., "Medicine", 1977, p.229-259.
7. Pavlenko V.E., Krupina A.A., Manishin A.N., Shadymov M.A., Reshetov A.V., Fominykh S.A. Automotive injury: diagnostic problems; analysis of examinations for the city of Barnaul (2012-2017). Bulletin of Medical Science, No. 4(16), 2019, pp. 37-39.
8. Popov V.A., Kovalev A.V., Yagmurov O.D., Tolmachev I.A. Forensic Medicine. St.

Petersburg Ed. "Legal Center", 2016, pp. 266-289.

9. 9. Guide to forensic medicine. Ed. Tomilina V.V., Pashinyan G.A. – M., Medicine, 2001, pp. 182-209.

10. 10. Solokhin A.A. Forensic medical examination in cases of motor vehicle injury. Medicine 1968. – 227 p.

11. Steshits V.K. Forensic medical examination of road traffic accidents / V.K. Steshits.- Minsk. - Belarus, 1976.- 184 p.

12. 12. Forensic medicine. National Leadership, ed. Pigolkina Yu.I. – 2nd ed., revised and expanded by Loseva V.V., GEOTAR-Media, 2021, p.672 pp.

13. 13. Forensic medicine. Kryukov V.N., Bedrin L.M., Tomilin V.V. and others. Ed. Kryukova V.N. – 3rd ed., revised and expanded. M. Medicine, 1990, p. 163-181.

14. Forensic medicine. Guide for doctors. Ed. Matysheva A.A., Denkovsky A.R. – 2nd ed., revised and expanded. – L. Medicine, 1985, p.78.

15. 15. Fetisov V.A., Karavaev V.M., Burakova V.I., Meshcheryakova S.A., Tamberg D.K. Forensic medical assessment of injuries caused by a seat belt to a minor passenger in the rear seat. Forensic-medical examination. 2020;63(4):46-52. <https://doi.org/10.17116/sudmed.2020630414>

16. Chuchko V.A., Semenov V.V., Tetyuev A.M., Domoratskaya T.L. Some questions of biomechanics when a person falls out of a moving car. Forensic examination of Belarus. 1(10), 2020, pp.43-47.

17. 17. Salari-Lak S., Sadegi-Bazargani X., Daemi A. Some epidemiological aspects of pedestrian injuries due to road traffic accidents at Imam Reza University Hospital, East Azerbaijan, Iran. Journal of Trauma Epidemiology. 2016; eleven. [Google Scholar]

18. Хомайун Садеги-Базаргани, Вахрам Самадирад, Насрин Шахедифар, Мина Голестани «Epidemiology of road traffic injury fatalities among car users; a study based on forensic medicine data in East Azerbaijan of Iran //Bulletin of Emergency & Trauma. – 2018. – Т. 6. – №. 2. – С. 146.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Индиаминов Сайит Индиаминович - Заместитель директора Республиканского научно-практического Центра СМЭ МЗ РУз., Узбекистан, д.м.н., профессор. Профессор кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института. тел:+998933371090. e-mail: sayit.indiaminov@bk.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9361-085x>, г.Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифокорлар-2 , д.7М. индекс 100109.

Камалов Шерзод Шукуралиевич - Государственный судебный эксперт Ташкентского областного филиала Республиканского научно-практического Центра судебно - медицинской экспертизы. г.Ташкент, Узбекистан. Email: sherzod_kamalov@mail.ru. Тел.: +998943984779. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5410-0172>, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, с/с Янгиабод, ул. Алишерабад. Индекс 111221

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Индиаминов С.И — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Камалов Ш.Ш. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000